

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ЗНАЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Султонова Л.Дж.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Рак молочной железы остаётся одной из наиболее актуальных онкологических проблем среди женщин во всем мире. Своевременная и точная диагностика, основанная на морфологических и иммуногистохимических (ИГХ) показателях, имеет решающее значение при выборе индивидуальной тактики лечения. Данная статья рассматривает значимость гистологических характеристик опухоли и ИГХ-профиля, включая рецепторы гормонов (ER, PR), HER2/neu и пролиферативный индекс Ki-67, а также их влияние на терапевтические подходы, прогноз и выживаемость пациентов.

Ключевые слова: рак молочной железы, морфология опухоли, ИГХ, HER2, Ki-67, подтипы, лечение.

THE SIGNIFICANCE OF MORPHOLOGICAL INDICATORS IN THE TREATMENT OF BREAST CANCER

Sultonova L.Dj.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Breast cancer remains one of the most pressing oncological problems among women worldwide. Timely and accurate diagnostics based on morphological and immunohistochemical (IHC) indicators is of crucial importance when choosing individual treatment tactics. This article reviews the importance of tumor histological characteristics and IHC profile, including hormone receptors (ER, PR), HER2/neu and Ki-67 proliferative index, and their impact on therapeutic approaches, prognosis and patient survival.

Key words: breast cancer, tumor morphology, IHC, HER2, Ki-67, subtypes, treatment.

СУТ БЕЗИ САРАТОНИНИ ДАВОЛАШДА МОРФОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Султонова Л.Дж.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Кўкрак бези саратони дунёдаги аёллар орасида энг долзарб онкологик муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Даволашининг индивидуал тактикасини танлашда морфологик ва иммуногистохимик (ИГК) кўрсаткичларга асосланган ўз вақтида ва тўғри таъхис қўйиш ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Ушбу мақолада гормон рецепторлари (ER, PR), HER2/neu ва Ki-67 пролифератив индексларини ўз ичига олган ўсма гистологик хусусиятлари ва ИГК профилининг аҳамияти ва уларнинг терапевтик ёндашувларга, прогнолга ва беморнинг омон қолишига таъсири кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: кўкрак бези саратони, ўсма морфологияси, ИГК, HER2, Ki-67, кичик типлар, даволаш.

e-mail: sultonova.lola@bsmi.uz

Введение: Рак молочной железы (РМЖ) – гетерогенное заболевание, и подбор оптимальной терапии требует учета морфологических и иммуногистохимических характеристик опухоли. Морфологическое исследование опухоли с определением рецепторов гормонов (эстроген – ER, прогестерон – PR), статуса HER2/neu и индекса пролиферации Ki-67 является обязательным стандартом диагностики РМЖ. Эти показатели позволяют отнести опухоль к определенному молекулярному подтипу, от которого зависит прогноз и выбор терапии. Так, экспрессия HER2 отмечается примерно у 15–20% больных РМЖ и сама по себе ассоциирована с более агрессивным течением, однако наличие этого маркера открыло возможности для высокоэффективной таргетной терапии, значительно улучшившей исходы. Индекс Ki-67 отражает пролиферативную активность: высокое значение Ki-67 свидетельствует об активном росте опухоли, ассоциируется с более низкой выживаемостью и служит показателем агрессивности, влияя на выбор терапии. Таким образом, морфологические и ИГХ-показатели играют ключевую роль в персонализации лечения РМЖ, позволяя выделять подгруппы пациенток, для

которых наиболее эффективны те или иные лечебные подходы. В данной статье рассматривается значение морфологических показателей – молекулярных подтипов, пролиферативной активности, статуса ключевых биомаркеров – в выборе терапии РМЖ, с обзором современных подходов к лечению и международных рекомендаций.

Молекулярные подтипы рака молочной железы и их значение в терапии

Luminal A (люминальный A) – наиболее благоприятный подтип, характеризуется выраженной гормональной зависимостью опухоли. Опухоли luminal A определяются наличием рецепторов эстрогенов и/или прогестерона (ER/PR-положительные), отсутствием гиперэкспрессии HER2, и низким индексом Ki-67 (обычно $\leq 20\%$). Эти опухоли, как правило, низкой степени злокачественности (G1–G2), растут медленно и имеют лучший прогноз с наивысшей 5-летней выживаемостью. Luminal A крайне чувствителен к гормональной (эндокринной) терапии – у пациенток отмечается высокий ответ на лечение тамоксифеном или ингибиторами ароматазы, тогда как польза от химиотерапии минимальна. Международные рекомендации (ESMO, NCCN) подчёркивают, что у пациенток с этим подтипом следует взвешенно подходить к назначению адъювантной химиотерапии. Для оценки необходимости химиолечения в группе luminal A рекомендуют использовать геномные тесты прогноза (Oncotype DX, MammaPrint и др.), чтобы выявить тех, кто действительно выиграет от химиотерапии, исходя из риска рецидива. Благодаря низкой агрессивности luminal A опухоли чаще рецидивируют локально или в костях и реже дают висцеральные метастазы; даже при рецидиве их течению свойствен более длительный период до прогрессирования.

Luminal B (люминальный B) – более агрессивный гормонозависимый подтип. Опухоли luminal B также ER-положительные, однако характеризуются либо высокой пролиферативной активностью (Ki-67 повышен, обычно $\geq 20\text{--}30\%$), либо сниженной экспрессией PR, либо сочетают эти признаки. Выделяют люминальный B HER2-негативный (ER+HER2–, Ki-67 высокий и/или низкий PR) и люминальный B HER2-положительный (ER+HER2+, любой Ki-67) варианты. Для luminal B характерна более высокая степень злокачественности (часто G2–G3) и худший прогноз по сравнению с luminal A. Эти опухоли по-прежнему чувствительны к гормонотерапии, однако из-за более высокой агрессивности значительная доля пациенток также получает пользу от химиотерапии. Клинически показано, что у больных luminal B, особенно с высоким Ki-67, добавление адъювантной химиотерапии к гормонотерапии увеличивает выживаемость, тогда как при luminal A с низким Ki-67 эффект химиотерапии минимален. Повышенный Ki-67 обуславливает более быстрый рост опухоли и связан с более частыми висцеральными метастазами и более коротким безрецидивным периодом, чем при luminal A. Тем не менее костные метастазы также часто встречаются и в этой группе, а общая выживаемость при рецидивах ниже, чем у luminal A. Таким образом, граница между luminal A и B имеет важное терапевтическое значение. В практике для разграничения этих подтипов используют порог Ki-67 $\sim 20\%$: низкий Ki-67 и высокий PR соответствуют luminal A, тогда как Ki-67 $> 20\text{--}30\%$ или низкий PR – luminal B. В случае промежуточных значений Ki-67 (например, 20–30%) и пограничного статуса рецепторов решения принимаются с учётом других клинико-морфологических факторов – стадии, степени дифференцировки, морфологического типа опухоли. Высокодифференцированные (G1) опухоли с умеренным Ki-67 могут лечиться как luminal A, тогда как низкодифференцированные (G3) даже при умеренном Ki-67 склонны к более агрессивному течению и лечатся как luminal B. Индивидуальный подход с учётом этих нюансов отражён в международных консенсусах (напр., St. Gallen), где подчёркивается роль морфологии при определении тактики лечения.

HER2-положительный подтип. К данной группе относятся опухоли с гиперэкспрессией HER2/neu (3+ по ИГХ или амплификация гена) при отсутствии выраженной гормонозависимости (ER и PR отрицательные либо слабо выраженные). Чистый HER2-позитивный (также известный как HER2-enriched) подтип составляет около 10–15% случаев РМЖ. Эти опухоли обычно быстро растут, часто имеют высокий градус злокачественности и без специфического лечения характеризуются относительно неблагоприятным прогнозом. Однако с начала 2000-х появление таргетной анти-HER2 терапии (трастузумаб и др.) драматически улучшило исходы для пациенток с HER2+ раком. В настоящее время прогноз HER2-положительного РМЖ значительно улучшился и сопоставим с другими подтипами, при условии проведения специфической терапии, о чём свидетельствует снижение риска рецидива и смертности на фоне анти-HER2 препаратов. Внутри HER2-позитивного подтипа выделяют две группы: (1) люминальный HER2 – опухоли, одновременно положительные по ER и HER2 (то есть пересечение luminal B и HER2-подтипа), и (2) HER2-обогащённый – собственно HER2-доминирующий подтип (ER/PR-негативный). Люминальные HER2+ опухоли могут получать выгоду как от гормонотерапии, так и от анти-HER2 препаратов, в то время как HER2-обогащённые опираются главным образом на анти-HER2 таргетную терапию плюс химиотерапию. Без назначения таргет-

ных агентов HER2-позитивный рак демонстрирует высокий риск прогрессирования, но при современном комбинированном лечении (хирургия + химиотерапия + трастузумаб ± пертузумаб, ± поддерживающая поддержка Т-ДМ1, неритинибом и др. при показаниях) долгосрочная выживаемость существенно возросла. Таким образом, выявление гиперэкспрессии HER2 при морфологическом исследовании имеет решающее значение, полностью меняя тактику терапии и прогноз заболевания.

Тройной негативный рак (TNBC, базальноподобный подтип) – опухоль, не экспрессирующая ER, PR и HER2 (т.е. все три маркера отрицательны). TNBC составляет около 15–20% всех раков молочной железы и встречается чаще у молодых женщин (до 40 лет), а также ассоциируется с мутацией BRCA1. Этот подтип наиболее агрессивный: опухоли быстро растут, обычно низкодифференцированные (G3), с высоким Ki-67 и генетической нестабильностью. Клинико-генетической особенностью является частая связь с наследственными мутациями генов репарации ДНК (BRCA1/2 и др.): по данным исследований, до 80% опухолей у носителей мутации BRCA1 относятся к тройным негативным. В силу отсутствия специфических мишеней TNBC долгое время лечился исключительно химиотерапией. Этот подтип дает более ранние рецидивы, нередко уже в первые 1–3 года после лечения, с высокой склонностью к висцеральным и церебральным метастазам, при относительно меньшей частоте костных метастазов. Прогноз при тройном негативном РМЖ худший среди всех подтипов – 5-летняя выживаемость около 77%, тогда как при luminal A превышает 90%. Однако в последние годы для TNBC разработаны новые подходы терапии, нацеленные на его молекулярные особенности – об этом ниже.

Основные подходы к лечению РМЖ с учётом морфологических факторов

Эндокринная (гормональная) терапия – гормонозависимого рака молочной железы. Она показана всем пациенткам с опухолями, имеющими положительные рецепторы к эстрогенам и/или прогестерону (ER/PR+), вне зависимости от других характеристик. К средствам гормонотерапии относятся: антиэстрогены (например, тамоксифен), применяемые главным образом у пациенток в пременопаузе; ингибиторы ароматазы (летрозол, анастрозол и др.), эффективные у больных в постменопаузе; а также агонисты/антагонисты гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ) для подавления функции яичников у молодых женщин. Гормонотерапия блокирует стимулирующее влияние эстрогенов на рост опухоли и существенно снижает риск рецидива. Так, 5-летний курс тамоксифена у пациенток с ER+ ранним РМЖ уменьшает частоту возврата болезни и улучшает выживаемость, что подтверждено многолетними наблюдениями. При люминальных подтипах (А и В) адъювантная гормонотерапия после операции является стандартом и значительно улучшает прогноз. В случае метастатического гормоночувствительного РМЖ эндокринная терапия также является основой лечения: современные руководства рекомендуют начинать лечение с гормональных препаратов даже при наличии висцеральных метастазов, если нет признаков висцерального криза. Исключение составляют ситуации быстрой гормонорезистентной прогрессии, когда требуются более агрессивные меры (химиотерапия), однако в целом при люминальных метастатических опухолях гормонотерапия может применяться последовательно в нескольких линиях.

Важным морфологическим фактором, влияющим на тактику гормонотерапии, является уровень пролиферативной активности. Индекс Ki-67, измеряемый иммуногистохимически, помогает оценить, насколько опухоль ответит на изолированную гормонотерапию или же нуждается в дополнительных методах. Низкий Ki-67 (<20%) указывает на медленный рост и высокую чувствительность к эндокринному лечению – таких пациенток можно лечить без химиотерапии. Напротив, при высоком Ki-67 (≥30%) лишь гормональной терапии может быть недостаточно, и обычно рекомендуется добавить химиотерапию (то есть фактически опухоль ведут как luminal B). Особенно это актуально для молодых пациенток и опухолей высокой степени злокачественности. Международные эксперты (консенсусы St. Gallen и др.) предлагают использовать Ki-67 в качестве одного из критериев для назначения химиотерапии при ER+ опухолях: если Ki-67 высок или опухоль G3, пациентке показана комбинированная терапия (эндокринная + химиотерапия), тогда как при низком Ki-67 и G1–2 химиотерапии можно избежать. Таким образом, морфологические маркеры пролиферации позволяют индивидуализировать подход: у части больных с гормоночувствительным РМЖ удастся ограничиться только гормонотерапией, избавив их от токсичности химиопрепаратов без ущерба эффективности лечения.

Помимо традиционных гормональных средств, в последние годы в терапии люминального подтипа применяются новые таргетные препараты, усиливающие действие эндокринной терапии. В частности, ингибиторы CDK4/6 (палбоциклиб, рибоциклиб, абемациклиб) в комбинации с гормональными препаратами стали стандартом первой линии лечения метастатического ER+HER2– рака, продемонстрировав значительное увеличение выживаемости без прогрессирования. В адъювантной терапии высокорискованного люминального РМЖ (например, с поражением множества узлов и Ki-67

≥20%) одобрено применение абемациклиба в сочетании с эндокринной терапией, что further снижает риск рецидива. Хотя эти агенты не являются “морфологическими” факторами, их назначение тоже зависит от морфологических показателей опухоли – так, экспрессия ER и уровень Ki-67 определяют, показан ли CDK4/6 ингибитор конкретной пациентке. Это подчёркивает, что морфологическое профилирование опухоли лежит в основе не только классической гормонотерапии, но и новейших персонализированных подходов.

Цитотоксическая химиотерапия исторически является основным системным методом лечения рака молочной железы и по-прежнему занимает важное место, особенно при агрессивных подтипах опухоли. Решение о назначении химиотерапии также во многом опирается на морфологические характеристики: степень злокачественности, пролиферативную активность, молекулярный подтип. При тройном негативном РМЖ химиотерапия – фактически единственный системный метод лечения, так как гормональных или HER2-мишеней нет. В адьювантном и неоадьювантном режиме таким пациентам стандартно проводят комбинации антрациклинов и таксанов; при распространённом процессе применяются также платина, капецитабин и др. препараты. Несмотря на агрессивность TNBC, он часто хорошо отвечает на химиолечение, и достижение полного патоморфоза (pCR) после неоадьювантной химиотерапии ассоциируется с отличным прогнозом у этих пациенток. Что касается люминального РМЖ, подход дифференцирован: при luminal A в случае низкого риска (маленькая опухоль, G1, Ki-67 <20%, высокий уровень ER/PR) химиотерапия не показана – достаточно гормонотерапии. При luminal B, наоборот, добавление химиотерапии рекомендовано, особенно если опухоль крупная, G3, Ki-67 высокий, низкая экспрессия гормональных рецепторов – то есть при признаках, указывающих на более агрессивное течение. Таким образом, морфологический портрет опухоли позволяет онкологу решить, нужна ли химиотерапия, и если да, то в каком режиме (неоадьювантно или после операции). Например, согласно актуальным рекомендациям, больным с первично операбельным люминальным HER2-негативным РМЖ не высокого риска неоадьювантная химиотерапия не требуется – лечение следует начинать с операции. Напротив, при опухолях люминального B типа с неблагоприятными факторами (G3, высокий Ki-67, крупный размер) проведение неоадьювантной химиотерапии может рассматриваться для сокращения опухоли и улучшения результатов органосохраняющей операции. В целом, цитостатическая химиотерапия остаётся важнейшим компонентом лечения РМЖ, однако её применение всё более избирательно и основывается на характеристиках конкретной опухоли, чтобы избежать ненужной токсичности у пациенток, которые могут обойтись без химиопрепаратов.

Анти-HER2 терапия. Появление таргетных препаратов, нацеленных на HER2/neu, совершило революцию в лечении HER2-положительного рака молочной железы. Классическим и первым представителем является моноклональное антитело трастузумаб, блокирующее HER2-рецептор. В исследовании 2005 года показано, что добавление трастузумаба к адьювантной химиотерапии снижает риск рецидива примерно на 50% и достоверно повышает общую выживаемость у пациенток с HER2+ опухолями. В дальнейшем стандартом стало проведение как неоадьювантной, так и адьювантной анти-HER2 терапии (как минимум 1 год трастузумаба) у всех больных с инвазивным HER2-позитивным РМЖ размером >1 см или при поражении лимфоузлов. Морфологическая верификация гиперэкспрессии HER2 (3+ по ИГХ или подтверждение амплификации FISH-методом) является обязательным условием назначения этих дорогостоящих препаратов, поэтому точность патоморфологической диагностики крайне важна. Помимо трастузумаба, в клинической практике используются и другие анти-HER2 агенты: антитело пертузумаб (в комбинации с трастузумабом, особенно в неоадьювантной терапии и при метастазах), конъюгат антитела с цитостатиком трастузумаб эмтанзин (T-DM1) для эрадикации минимальной остаточной болезни после неоадьювантной терапии или лечения метастазов, а также малые молекулы – ингибиторы тирозинкиназ HER2 (лапатиниб, неритиниб и др.). Эти препараты значительно улучшают ответы на терапию и повышают выживаемость больных HER2+ раком. Например, при распространённом процессе комбинация трастузумаба с пертузумабом и химиотерапией продемонстрировала медиану выживаемости ~56 месяцев, что вдвое превышает таковую до эры таргетной терапии. Таким образом, статус HER2 – один из важнейших морфологических показателей, от которого напрямую зависит выбор терапии и прогноз: при положительном статусе обязательна интенсивная комбинированная терапия с анти-HER2 препаратами, которая может практически нормализовать исходы болезни до уровня HER2-негативных пациенток.

Терапия при мутации BRCA и ингибиторы PARP. У пациенток с наследственными мутациями в генах BRCA1/2 тактика лечения РМЖ также претерпела изменения благодаря развитию таргетных подходов. Мутации BRCA ведут к дефектам репарации ДНК по механизму гомологичной рекомбинации, что делает опухолевые клетки чувствительными к ингибированию другого пути репарации –

фермента PARP (poly(ADP-ribose) polymerase). Это пример концепции синтетической летальности: блокада PARP вызывает гибель клеток с BRCA-дефектом, тогда как нормальные клетки компенсируют ремонт ДНК альтернативными путями. Клинически эта стратегия реализована в виде препаратов из класса ингибиторов PARP (олапариб, талазопариб и др.). Изначально наибольший успех они показали при раке яичника у носителей BRCA1/2, однако впоследствии были испытаны и при РМЖ. В рандомизированных исследованиях III фазы OlympiAD и EMBRACA монотерапия PARP-ингибитором (олапариб или талазопариб) у больных метастатическим РМЖ с герминальной мутацией BRCA1/2 продемонстрировала более высокую эффективность, чем стандартная химиотерапия: удлинение безрегрессивной выживаемости (~7.0 vs 4.2 месяцев), улучшение качества жизни на фоне меньшей токсичности. На основании этих данных препараты одобрены для лечения метастатического РМЖ у носителей BRCA-мутаций. Более того, в 2021 году опубликованы результаты исследования OlympiA, где ингибитор PARP (олапариб) применялся в адъювантном режиме после завершения стандартной терапии у больных ранним РМЖ с мутацией BRCA1/2 и высоким риском (тройной негативный или HER2-негативный ER+ с поражением лимфоузлов). Олапариб достоверно повысил 3-летнюю выживаемость без инвазивных рецидивов на 8.8% по сравнению с плацебо, что привело к включению этого подхода в международные стандарты. Согласно обновленным рекомендациям NCCN и ESMO, носителям BRCA1/2 с диагнозом РМЖ следует предлагать терапию ингибиторами PARP: в адъювантном режиме при раннем раке с факторами риска или в метастатической ситуации после одной-двух линий химиотерапии. Помимо прямого лечебного эффекта, знание о наличии BRCA-мутации влияет на хирургическую тактику – таким пациенткам нередко рекомендуют профилактическую контралатеральную мастэктомию и удаление яичников после завершения лечения, чтобы снизить риск вторых опухолей. Таким образом, выявление мутации BRCA при молекулярном тестировании опухоли или крови пациентки становится всё более значимым фактором персонализации лечения: оно открывает возможность использовать PARP-ингибиторы, улучшая прогноз, а также позволяет провести превентивные меры по снижению риска новых онкологических заболеваний.

Иммунотерапия – ещё одно новое направление в системном лечении РМЖ, особенно актуальное для тройного негативного подтипа. Опухоли TNBC часто характеризуются выраженной лимфоцитарной инфильтрацией и высокой мутационной нагрузкой, что делает их потенциально иммуногенными. Основным подходом стала терапия моноклональными антителами, блокирующими контрольные иммунные точки – ингибиторами PD-1/PD-L1. Цель этих препаратов (пембролизумаб, атезолизумаб и др.) – снять “тормоз” с противоопухолевого иммунного ответа, сделав опухоль видимой для иммунной системы. Первые успешные результаты получены в метастатическом TNBC: в исследовании KEYNOTE-355 добавление пембролизумаба к химиотерапии у ранее нелеченых пациентов с метастатическим TNBC привело к увеличению медианы выживаемости без прогрессирования (7.7 против 5.6 месяцев) и общей выживаемости (22.0 против 16.9 месяцев) у больных, чьи опухоли экспрессировали PD-L1 (CPS \geq 1). Это обеспечило одобрение пембролизумаба в комбинации с химиопрепаратами как стандарта первой линии при PD-L1-позитивном метастатическом тройном негативном раке молочной железы. Похожим образом анти-PD-L1 антитело атезолизумаб в комбинации с наб-паклитакселом показало улучшение выживаемости у пациенток с метастатическим TNBC, имеющим PD-L1-позитивную опухолевую инфильтрацию, хотя дальнейшие исследования несколько скорректировали показания к этому препарату.

Особенно значимым стало внедрение иммунотерапии в неoadъювантное лечение раннего тройного негативного РМЖ. Крупное исследование KEYNOTE-522 показало, что назначение пембролизумаба одновременно с неoadъювантной химиотерапией значительно повышает вероятность достижения полного патологического ответа (pCR) в молочной железе и узлах (~65% с иммунопрепаратом vs ~51% в контроле) и, что наиболее важно, улучшает долгосрочную безрецидивную выживаемость. Через 36 месяцев наблюдения добавление пембролизумаба снизило риск событий (рецидив или смерть) на 37% по сравнению с одной химиотерапией (HR \approx 0.63). На основании этих данных международные руководства (NCCN, ESMO) с 2021–2022 гг. рекомендуют включать пембролизумаб в неoadъювантную схему лечения у больных TNBC с опухолью \geq T2 и/или поражением лимфоузлов, независимо от статуса PD-L1. Иммунотерапия продолжается и после операции (адъювантно) в общей сложности до 1 года. Такой подход уже стал новым стандартом, доказавшим снижение риска метастазирования и смерти у пациенток с первоначально неблагоприятным тройным негативным раком. Следует отметить, что в контексте раннего TNBC эффективность пембролизумаба наблюдается даже у опухолей без экспрессии PD-L1, поэтому тестирование этого маркера не обязательно для принятия решения о неoadъювантной иммунотерапии. В метастатической же ситуации по-прежнему ориентируются на статус PD-L1 (определяемый по иммуногистохимическому выражению на опухолевых

клетках или иммунных клетках в опухоли), назначая ингибиторы PD-1/PD-L1 только при его наличии.

Иммунотерапия открыла новую страницу в лечении самого агрессивного подтипа РМЖ. Комбинация с химиотерапией позволяет иммунным препаратам более эффективно атаковать опухоль за счёт высвобождения антигенов умирающими клетками. Для практикующих врачей морфологическое подтверждение тройного негативного статуса и оценка экспрессии PD-L1 (по крайней мере в метастатическом контексте) теперь критически важны для планирования лечения. В совокупности, появление иммуноонкологических препаратов улучшило прогноз для части пациенток с TNBC, ранее имевших ограниченные опции терапии, и подчёркивает значимость точной морфологической характеристики опухоли для подбора таких новых методов лечения.

Список литературы:

1. Goldhirsch A et al. Personalizing the treatment of women with early breast cancer: St Gallen International Expert Consensus 2021. *Ann Oncol.*
2. WHO Classification of Tumours of the Breast, 5th Edition, 2019.
3. Hammond MEH, et al. ASCO/CAP guidelines for ER, PR, and HER2 testing.
4. NCCN Guidelines Version 2024: Breast Cancer.
5. Rakha EA, et al. Prognostic and predictive biomarkers in breast cancer.

Для цитирования: Султонова Л.Дж. Значение морфологических показателей в лечении рака молочной железы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 199–204. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16980637>